

8. Merriam, G. (1984). Connectivity: a fundamental ecological characteristic of landscape pattern. In: Brandt, J. and Agger, P. (eds), Proceedings of the 1st international seminar on methodology in landscape ecological research and planning. Roskilde University. Denmark, Pg 5-15.
9. Scheffers, B.R. et al. (2016). ‘The broad footprint of climate change from genes to biomes to people’. *Science* 354: aaf7671. <https://doi.org/10.1126/science.aaf7671>.
10. Summerhayes C.P. et al. The future extent of the Anthropocene epoch: A synthesis. *Global and Planetary Change* 242 (2024) 104568 C.P. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104568>
11. Taylor, Philip D.; Fahrig, Lenore; Henein, Kringen; Merriam, Gray (1993). "Connectivity Is a Vital Element of Landscape Structure" (PDF). *Oikos*. **68** (3). JSTOR: 571.
12. Watson, J.E.M. et al. (2018). ‘Protect the last of the wild’. *Nature* 563 7729:27–30. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-07183-6>.
13. With, Kimberly A., 'Landscape Connectivity', *Essentials of Landscape Ecology* (Oxford, 2019; online edn, Oxford Academic, 22 Aug. 2019), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198838388.003.0005>, accessed 18 Oct. 2025.
14. With, Kimberly A.; Gardner, Robert H.; Turner, Monica G. (1997). "Landscape Connectivity and Population Distributions in Heterogeneous Environments". *Oikos*. **78** (1). JSTOR: 151.

Alautdinov M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail. alautdinovmukhidin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237597>

ATMOSFERA HAVOSI UGLEROD OKSIDI BILAN IFLOSLANISH XUSUSIYATLARI VA UNING TOSHKENT HUDUDIDA TARQALISHI (TANLANGAN DAVR UCHUN)

Annotatsiya. 1991 yildan 2020 yilgacha bo‘lgan davrda atmosfera havosining uglerod oksidi (CO) bilan ifloslanishi va uning Toshkent shahrida tarqalishi o‘rganildi. Atmosfera ifloslanishini tahlili shuni ko‘rsatdiki, ko‘rib chiqilayotgan butun davr mobaynida uglerod oksidi konsentratsiyasi o‘rtacha 1 REK (Ruxsat Etilgan Konsentratsiyasi) chegarasida bo‘lgan. Faqat ma‘lum yillar va ma‘lum oylarda uglerod oksidi konsentratsiyasi 1,5 REK ga yaqinlashdi. Toshkent shahridagi havo ifloslanishini nazorat qiluvchi 13 ta stansiyada uglerod oksidi konsentratsiyasining taqsimlanishi tahlili natijasida uglerod oksidi tarqalishining xarita-diagrammasini tuzish va ifloslantiruvchi moddalar nisbatan yuqori bo‘lgan joylarni aniqlash imkonini berdi.

Kalit so‘zlar. Ekologiya, atmosfera, ifloslanish, uglerod oksidi, konsentratsiya, REK.

Алаутдинов М.

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,

E-mail. alautdinovmukhidin@gmail.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОКСИДОМ УГЛЕРОДА И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАШКЕНТ (В ИЗБРАННЫЙ ПЕРИОД)

Аннотация. В период с 1991 по 2020 г.г. изучено загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода (CO) и его распределение по г. Ташкент. Анализ загрязнения воздуха показал, что за весь рассматриваемый период концентрация оксида углерода в среднем была в пределах 1 ПДК. Лишь в отдельные годы и в отдельные месяцы концентрация оксида углерода приближалась к 1,5 ПДК. Анализ распределения концентрации оксида углерода по 13 опорным постам наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Ташкент позволил построить карту-схему распределения оксида углерода и выявить локацию с относительно повышенным содержанием загрязняющего вещества.

Ключевые слова. Экология, атмосфера, загрязнение, окись углерода, концентрация, ПДК.

Alautdinov M.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail. alautdinovmukhidin@gmail.com

CHARACTERISTICS OF AIR POLLUTION WITH CARBON OXIDE AND ITS DISTRIBUTION ACROSS THE TERRITORY OF TASHKENT (FOR THE SELEKTED PERIOD)

Annotation. In the period from 1991 to 2020, air pollution with carbon monoxide (CO) and its distribution in Tashkent were studied. Air pollution analysis showed that for the entire period under review, the average concentration of carbon monoxide was within 1 MAC. Only in certain years and in certain months did the concentration of carbon monoxide approach 1.5 MAC. Analysis of the distribution of carbon monoxide concentration at 13 air pollution monitoring stations in Tashkent made it possible to construct a map-diagram of the distribution of carbon monoxide and identify locations with a relatively high content of the pollutant.

Keywords. Ecology, atmosphere, pollution, carbon monoxide, concentration, MAC.

Kirish. Hozirgi vaqtda atrof-muhitga antropogen ta'sir tobora kuchayib, keng tarqalmoqda. Tabiiy muhit - atmosfera, gidrosfera, tuproq va biosferaning ifloslanishi ayniqsa xavflidir. Shu sababli, atrof-muhit sifatini, xususan, atmosfera havosini nazorat qilish va tartibga solish masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ekologik muammo atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari majmui sifatida global muammo bo'lib, butun sayyoramiz aholisi manfaatlariga, istisnosiz barcha davlatlar manfaatlariga va nihoyat, har bir inson manfaatlariga ta'sir qiladi.

Inson tomonidan tabiiy resurslardan intensiv foydalanish natijasida ularning iqtisodiy faoliyatga jalb etilishi tabiatning o'ziga tobora katta zarar keltirmoqda. Tabiiy biologik sikllar buziladi, rivojlanish jarayonlari sekinlashadi va tabiat tobora kuchli "voley" ta'sirlarni («залповые» влияния, пусча) boshdan kechirmoqda. Shu bilan birga, u o'zini o'zi qayta tiklash uchun noyob qobiliyatini yo'qota boshlaydi.

Tabiiy muhitdagi o'zgarishlar odamlarda o'z izini qoldiradi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, sanoat va transport chiqindilarida inson salomatligi uchun zararli bo'lgan 150 dan ortiq kimyoviy moddalar mavjud. Odamning ko'plab zamonaviy kasalliklari atrof-muhitda kimyoviy mahsulotlar va transport chiqindilarining mavjudligi bilan bog'liqligi va bir qator ifloslantiruvchi moddalar hatto inson irsiyatini o'zgartirishga qodir mutagen xususiyatlarga ega ekanligi jiddiy tashvish uyg'otadi. Yuqoridagilarni hisobga olsak, ushbu tadqiqot mavzusining **dolzarbligi** shubhasizdir.

Ushbu ishning **maqsadi** 1991-2020 yillar davomida atmosfera havosining uglerod oksidi (CO) bilan ifloslanishi va uning Toshkent shahri boyicha tarqalishining o'zgarish dinamikasini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti - uglerod oksidi (odatda karbon monoksidi yoki is gazi CO deb nomlanadi). Ushbu birikmani tanlash sababi - bu gazning atmosferadagi eng keng tarqalgan va eng muhim gazlardan biri ekanligi bilan izohlanadi.

Uglerod oksidi juda agressiv gazdir. Uning 1 REK ($3 \text{ mg} / \text{m}^3$) dan yuqori konsentratsiyasi inson tanasida fiziologik o'zgarishlarga olib keladi va 750 ppm dan yuqori konsentratsiyalar o'limga olib keladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, uglerod oksidi juda barqaror moddadir - uning atmosferadagi umri (saqlanishi) 2-4 oy. Atmosfera havosidagi uglerod oksidining tabiiy darajasi 0,01-0,9 mg/m^3 ni tashkil qiladi.

Toshkent shahridagi ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasini o'lchash stansiyalarida 1991–2020-yillar uchun o'n yilliklar bo'yicha atmosfera havosining uglerod oksidi bilan ifloslanishi tahlili o'tkazilmoqda. So'nggi yillarda Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli qurilish loyihalari tufayli uglerod oksidi konsentratsiyasining dinamikasi va fazoviy taqsimotini qiyosiy tahlil qilish, shuningdek, ushbu dinamikaning potentsial tendentsiyalarini aniqlash alohida qiziqish uyg'otmoqda.

Tadqiqot mavzusi. Ushbu ishda 1991 yildan 2020 yilgacha bo'lgan o'ttiz yillik davr mobaynida Toshkent shahridagi uglerod oksidi konsentratsiyasining fazo-vaqt bo'yicha o'zgarishlari tahlil qilingan.

Dastlabki material sifatida O'zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya xizmati agentligi arxividan TZA-1 jadvallardan tanlab olingan ma'lumotlar xizmat qildi.

Materialni taqdim etish, sharhlash va natijalarni taqqoslashda qulaylik uchun tahlilni o'n yilliklar (1991-2000, 2001-2010 va 2011-2020 yillar) bo'yicha alohida o'tkazishga qaror qilindi.

Asosiy natijalar. Bajarilgan ishlarning natijalari quyida keltirilgan.

1991 yildan 2000 yilgacha o'rtacha yillik uglerod oksidi konsentratsiyasini tahlili ko'rilayotgan davrda CO konsentratsiyasining aniq pasayish tendentsiyasini ko'rsatadi. Bu 1-rasmda ko'rsatilgan o'rtacha yillik CO konsentratsiyasining o'zgarishi diagrammasidan aniq ko'rinadi.

Ushbu 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, faqat o'n yillikning boshida (1991, 1992) mutlaq o'rtacha yillik konsentratsiya qiymatlari $3 \text{ mg} / \text{m}^3$ (1 REK) dan oshadi va mos ravishda $3,31 \text{ mg} / \text{m}^3$ va $3,45 \text{ mg} / \text{m}^3$ ni tashkil qiladi. Qolgan yillarda uglerod oksidi konsentratsiyasi 1 REK dan oshmaydi va o'n yillikning oxirida ular $1,49 \text{ mg} / \text{m}^3$ (taxminan 0,5 REK) gacha kamayadi.

Ko'rib chiqilayotgan davrda (1991-2000) uglerod oksidining o'rtacha oylik konsentratsiyasini hisoblash natijalari 2-rasmda keltirilgan.

Hisoblash natijalarini tahlil qilish biroz ijobiy tendentsiyani ko'rsatadi, bu, ehtimol, 1991 va 1992 yil oktyabr va noyabr oylarida kuzatilgan uglerod oksidi konsentratsiyasining nisbatan anomalligi bilan izohlanishi mumkin. Bu ikkita kichik cho'qqiga va diagrammada umumiy ijobiy tendentsiyaga olib keladi.

Shunga o'xshash hisob-kitoblar keyingi 2001-2010 va 2011-2020 yillar uchun ham amalga oshirildi. Hisoblash natijalari 3-6-rasmda keltirilgan.

3-rasmdagi diagrammada keltirilgan 2001-2010 yillar uchun uglerod oksidining o'rtacha yillik konsentratsiyasini hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqorida aytib o'tilgan o'n yillikda CO konsentratsiyasining past (1 REK dan kam) qiymatlari kuzatilgan. Ko'rib chiqilayotgan davrda uglerod oksidining eng yuqori konsentratsiyasi 2003, 2004 va 2005 yillarda qayd etilgan - mos ravishda $2,3 \text{ mg} / \text{m}^3$, $2,21 \text{ mg} / \text{m}^3$ va $2,16 \text{ mg} / \text{m}^3$, eng past esa 2001 yilda ($1,34 \text{ mg} / \text{m}^3$) qayd etilgan.

O'rganilgan 2001-2010 yillardagi uglerod oksidining o'rtacha oylik konsentratsiyasi 4-rasmdagi diagrammada keltirilgan.

Yuqoridagi 4-rasmda ko'rib chiqilayotgan davrda o'rtacha oylik uglerod oksidi konsentratsiyasi past va bir-biriga yaqin ekanligini ko'rsatadi. Nisbatan yuqori ko'rsatkichlar issiq oylarda - aprel-avgust oylarida sodir bo'ldi. Eng yuqori uglerod oksidi konsentratsiyasi iyul oyida qayd etilgan ($2,1 \text{ mg} / \text{m}^3$).

Shuni ta'kidlash kerakki, uglerod oksidining o'rtacha oylik konsentratsiyasining 1991-2000 yillar oralig'ida xuddi shunday taqsimlanishi bo'lar edi, agar 1991 va 1992 yillar oktabr-noyabr oylarida uglerod oksidi konsentratsiyasining keskin o'sishi kuzatilmaganida (bizning fikrimizcha, bu sanoat korxonalaridan chiqindilarni kuchli "voley" tashlashlari (залповые выбросы) bilan bog'liq.

1-rasm. 1991-2000 yillarda uglerod oksidining o'rtacha yillik konsentratsiyasi

2-rasm. 1991-2000 yillardagi uglerod oksidining o'rtacha oylik konsentratsiyasi

3-rasm 2001-2010 yillardagi uglerod oksidining o'rtacha yillik konsentratsiyasi

4-rasm. 2001-2010 yillardagi uglerod oksidining o'rtacha oylik konsentratsiyasi

2011-2020 yillar davrida uglerod oksidining o‘rtacha yillik konsentratsiyasining taqsimlanishi 5-rasmdagi diagrammada ko‘rsatilgan.

Ko‘rib chiqilayotgan davrda o‘rtacha yillik uglerod oksidi konsentratsiyasini taqsimlashning biroz boshqacha sxemasi kuzatildi. Bu erda o‘rtacha yillik konsentratsiyalar past (1 REK dan kam) bo‘lsa-da, aniq ijobiy tendentsiya kuzatilmoqda. 2011 yilda CO ning o‘rtacha yillik konsentratsiyasi 1,45 mg / m³ bo‘lsa, 2020 yilda 2,73 mg / m³ ni tashkil etdi. 2015-2016 yillarda konsentratsiyaning biroz pasayishi kuzatildi, keyin esa uglerod oksidi konsentratsiyasining barqaror o‘shishi kuzatildi.

2011-2020 yillar uchun o‘rtacha oylik uglerod oksidi konsentratsiyasining taqsimlanishi 6-rasmdagi diagrammada ko‘rsatilgan.

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, uglerod oksidining o‘rtacha oylik konsentratsiyasi yil maboynida past (1 REK dan kam), apreldan sentyabrgacha bo‘lgan davrda, ya‘ni yilning issiq yarmida nisbatan yuqori o‘rtacha oylik konsentratsiyalar kuzatiladi.

Ko‘rib chiqilayotgan yillarning alohida o‘nyillik davrlari uchun uglerod oksidining o‘rtacha oylik konsentratsiyasi 7-rasmda diagramma tarzda keltirilgan.

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, o‘rtacha oylik uglerod oksidi konsentratsiyasi 1991-2000 yillarda 2001-2010 va 2011-2020 yillarga nisbatan yuqori bo‘lgan. Garchi uglerod oksidi konsentratsiyasi barcha uch o‘nyillikda past bo‘lgan va 1 REK dan oshmagan bo‘lsa-da, uning o‘ta zaharliligi va atmosferaning uzoq umr ko‘rishi sababli, atmosferadagi uglerod oksidi ifloslanish darajasini doimiy ravishda kuzatib borish zarur.

5-rasm. 2011-2020 yillar uchun uglerod oksidining o‘rtacha yillik konsentratsiyasi

6-rasm. 2011-2020 yillar uchun uglerod oksidining o‘rtacha oylik konsentratsiyasi

7-rasm Alohida ko‘rib chiqilgan o‘nyilliklar uchun uglerod oksidining o‘rtacha oylik konsentratsiyasi

O‘rtacha yillik uglerod oksidi konsentratsiyasining taqsimlanishiga kelsak, tahlil shuni ko‘rsatadiki, 1991-2000 o‘nyillikda (1 rasm) CO konsentratsiyasining sezilarli pasayishi (salbiy tendentsiya) kuzatiladi.

Ikkinchi o‘nyillikda (2001-2010) uglerod oksidi bilan atmosfera ifloslanishi darajasining biroz o‘zgarishi (taxminan 1,8 mg / m³) qayd etilgan, ammo uchinchi o‘nyillikda karbon monooksidning o‘rtacha yillik konsentratsiyasi o‘zgarishining ijobiy tendentsiyasi qayd etilgan.

Toshkent bo'yicha ifloslantiruvchi moddalarning taqsimlanishi katta qiziqish uyg'otadi. Shu maqsadda, shahar ichida joylashgan 13 ta stansiyadan olingan o'lchov ma'lumotlaridan foydalangan holda CO ning tarqalishini tahlil qilishga harakat qildik.

1991-2020 yillar davomida Toshkent shahar postlarida uglerod oksidining o'rtacha yillik kontsentratsiyasi 1-jadvalda va 8 rasmda keltirilgan.

1-jadval

Toshkent shahridagi postlar bo'yicha uglerod oksidining o'rtacha kontsentratsiyasi (1991-2020)

postlar	1	2	4	6	8	12	14	15	18	19	20	23	26
mg/m ³	1.16	2.42	2.17	2.26	2.46	2.04	2.48	3.13	2.03	1.85	2.24	2.3	2.35

Hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'rib chiqilayotgan 30 yillik davr mobaynida butun shahar bo'yicha uglerod oksidi kontsentratsiyasi 1 REK dan oshmagan. Faqatgina 15-post hududida o'rtacha yillik uglerod oksidi kontsentratsiyasi 1 REK (3,58 mg / m³) ga etdi. Buni 15-postning joylashuvi bilan izohlash mumkin. 15-post shahar markazida (Usmon Nosir ko'chasi) joylashgan bo'lib, unga yaqin to'qimachilik korxonalari, aeroport, vokzallar joylashgan va intensiv avtotransport harakati kuzatiladi.

8-rasm. 1991-2020 yillar davomida Toshkent shahar postlarida uglerod oksidining o'rtacha o'nyillik kontsentratsiyasi (alohida o'nyilliklar bo'yicha)

14 (Elektroapparat zavodi, transport), 8 (Chilonzor, transport), 2 (Yashnaobod tumani, Aviatsiya zavodi), 20 (Ahmad Donish ko'chasi, Tosh GRES yaqini, transport) postlarida uglerod oksidi o'rtacha yillik kontsentratsiyasining past ko'rsatkichlari qayd etilgan.

Uglerod oksidining eng past o'rtacha yillik kontsentratsiyasi 1-post hududida (Toshkent rasadxonasi) kuzatiladi.

Tahlil natijalariga ko'ra alohida uchta o'nyilliklar (1991-2000, 2001- 2010, 2011-2020) uchun postlar bo'yicha uglerod oksidi o'rtacha yillik kontsentratsiyalarning taqsimlanishi 8 rasmdagi diagrammada keltirilgan.

Butun davr (1991-2020) uchun Toshkent shahri bo'yicha uglerod oksidi gazning taqsimlanishi 9 rasmdagi xarita-shemasida aks ettirilgan.

Xarita shuni ko'rsatadiki, atmosfera havosining uglerod oksidi bilan o'rtacha ifloslanishi shahar markaziga yaqin joyda eng yuqori bo'lib, shahar chetlarida esa kamayadi.

Uglerod oksidi kontsentratsiyasining eng baland qiymatlari 15 post atrofdagi hududda kuzatilgan (3.58 mg/m³). Bu postning lokatsiyasi bilan izohlanadi. Postdan uzoqlashgan sari uglerod oksidning kontsentratsiyasi keskin kamayib bormoqda.

Uglerod oksidi kontsentratsiyasining eng kichik qiymatlari 1 post atrofida kuzatilmoqda (1.16 mg/m³).

Yakunida bajarilgan ish bo'yicha xulosalar keltirilgan: 1991-2020 yillar davomida atmosfera havosining uglerod oksidi bilan ifloslanishi o'rtacha 1 REK dan oshmagan; Birinchi o'nyillikda (1991-

2000) uglerod oksidining nisbatan yuqori konsentratsiyasi kuzatilgan; Uglerod oksidining eng yuqori konsentratsiyalari shahar markazida kuzatilgan (15 post). Uglerod oksidining eng past konsentratsiyalari 1 post atrofida kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Alautdinov M.](#) Atmosfera havosining uglerod oksidi bilan ifloslanishi va uning tanlangan davrda Toshkent shahri hududi bo‘ylab tarqalishi // O‘zbekiston ta’lim tizimiga iqlim o‘zgarishi muammolarining integratsiyasi. - 2024.- B. 184-188.
2. Havoning ifloslanishi va inson salomatligi // elektron resurs / [https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-havo-quality-and-health](https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-havo-quality-and-health).
3. Zobnina Yu. V. Uglerod oksidi bilan zaharlanish.-SPb.: Tactic-studio. – 2011 yil.-B. 8-86
4. Sozontova A.N., Pepina L. A. Avtomobil- yo'l majmuasi orqali havoning ifloslanishi // Alfabuild, № 1 (1). - 2017. - B. 99-110.
5. Bespamyatnov G.P., Krotov Yu.A. Atrof muhitdagi kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi.
6. Chub V.E. Iqlim o'zgarishi va uning O'zbekiston Respublikasining tabiiy resurs salohiyatiga ta'siri. Toshkent-2000-252 b.
7. *Ososkova T.A., Xikmatov F., Chub V.E. Iqlim o'zgarishi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun maxsus kurs. Toshkent, 2005, 40 b.*

G‘aniyev Sh.R., Xodoyarova Sh.Sh., Yo‘ldoshboyeva Z.Z.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: shaxobganiyev88@gmail.com

СИЙОБ АРИГ‘ИНИНГ ГИДРОЛОГИК ВА ЭКОЛОГИК АНАМИЯТИ

Аннотация. мақоллада Самарқанд вилояти ҳудудидан оқиб о‘tuvchi Сийоб ариг‘ининг шаклланиши, тарихий-ирригация аҳамияти, гидрологик хусусиятлари ҳамда экологик муаммолари тahlil қilingan. Tadqiqot davomida Siyob arig‘ining qadimgi sug‘orish tizimidagi o‘rni, Darg‘om kanali bilan bog‘liqligi, suv sifati va antropogen omillar ta‘sirida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar ilmiy jihatdan yoritildi. Shuningdek, ariq suvining ifloslanish manbalari, suv tarkibidagi zararli moddalar va ularning inson salomatligiga ta‘siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari Samarqand hududida suv resurslarini muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Калит so‘zlar: Сийоб ариг‘и, ирригация, Darg‘om kanali, ekologiya, suv ifloslanishi, Samarqand, gidrologiya, antropogen ta‘sir.

Ганиев Ш.Р., Ходоярова Ш.Ш., Юлдошбоева З.З.

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова¹
Самарканд, Узбекистан, E-mail: shaxobganiyev88@gmail.com

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАНАЛА (АРЫКА) СИАБ

Аннотация. В статье анализируются процессы формирования, историко-ирригационное значение, гидрологические особенности и экологические проблемы арыка Сиаб, протекающего по территории Самаркандской области. В ходе исследования научно освещены роль арыка Сиаб в древней системе орошения, его связь с каналом Даргом, а также экологические проблемы, возникающие под воздействием антропогенных факторов и изменения качества воды. Кроме того, проанализированы источники загрязнения воды, наличие вредных веществ в её составе и их влияние на здоровье человека. Результаты исследования имеют важное значение для охраны водных ресурсов и обеспечения экологической устойчивости в Самаркандском регионе.

Ключевые слова: арык Сиаб, ирригация, канал Даргом, экология, загрязнение воды, Самарканд, гидрология, антропогенное воздействие.

Ganiev Sh.R., Khodoyarova Sh.Sh., Yuldoshboyeva Z.Z.